

УДК 373.3

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЕМ УЧЕБНЫХ ЗАДАНИЙ

ЧАЛДАЕВА ЖАННА БАЙМУРАТОВНА

Студент высшей школы педагогики, образовательной программы «Педагогика и методика начального обучения» Павлодарского Педагогического Университета имени Әлкей Марғұлана

Научный руководитель – **АСПАНОВА Г.Р.**

г. Павлодар, Республика Казахстан

Аннотация. *Статья носит обзорный характер и посвящена анализу проблемы дифференциации обучения младших школьников в современной школе. Рассматриваются теоретические подходы к понятию «дифференциация обучения», раскрываются её цели, принципы и направления в системе начального образования. На основе анализа трудов отечественных и зарубежных исследователей обоснована значимость дифференцированного подхода в подготовке учителем учебных заданий.*

Особое внимание в статье уделено авторской классификации дифференциации учебных заданий младших школьников, разработанной с учётом академической успеваемости, психологических особенностей, учебной мотивации, интересов и здоровьесберегающего принципа. Представленная классификация расширяет методические возможности учителя начальных классов и может быть использована в практике обучения для повышения эффективности образовательного процесса.

Ключевые слова: *дифференциация младших школьников; младшие школьники; учебные задания; роль дифференциации; современная школа; подготовка учебных заданий.*

Введение

В современной начальной школе особое значение приобретает проблема учёта индивидуальных различий обучающихся в процессе обучения. Разноуровневая подготовленность, различия в темпе усвоения учебного материала, учебной мотивации и познавательных возможностях младших школьников требуют от учителя гибкой организации образовательного процесса. Одним из наиболее эффективных педагогических средств решения данной задачи выступает дифференциация обучения.

Дифференцированный подход рассматривается в педагогической науке как важное условие личностно-ориентированного обучения и повышения качества образовательных результатов. Он находит отражение в отборе содержания, методах обучения и, прежде всего, в системе учебных заданий, которые разрабатывает и предлагает учащимся учитель. Именно через вариативность заданий обеспечивается доступность обучения, поддержка учащихся с разным уровнем подготовки и создание условий для продвижения каждого ребёнка.

В научно-педагогической литературе широко представлены подходы к пониманию сущности дифференциации, её принципов и форм реализации. Вместе с тем вопросы систематизации и классификации дифференцированных учебных заданий для младших школьников остаются методически значимыми и требуют дополнительного обобщения с позиции практической деятельности учителя.

Цель: разработать и проверить классификацию младших школьников в дифференциации учебных заданий.

Задачи исследования:

1. Раскрыть сущность понятия «дифференциация младших школьников» в трудах отечественных и зарубежных учёных
2. Выявить особенности подготовки учебных заданий для младших школьников.

3. Апробировать учебные задания разработанные с учётом дифференциации младших школьников.

Основная часть

Период младшего школьного возраста (6–10 лет) является важнейшим этапом формирования личности, становления учебной деятельности и развития познавательной сферы ребёнка [1]. В это время активно развиваются внимание, память, речь, мышление, воображение, однако эти процессы ещё неустойчивы и требуют целенаправленного педагогического сопровождения [2].

Младший школьник нуждается в постоянной поддержке, одобрении и создании ситуации успеха. Для него важно, чтобы учебная деятельность была интересной, посильной и разнообразной [3]. Наличие индивидуальных различий в уровне подготовленности, темпе работы, типе мышления и уровне мотивации делает необходимым применение дифференцированного подхода к обучению [4].

Понятие дифференциации имеет глубокие исторические корни и постепенно формировалось вместе с развитием педагогической науки.

Ещё в XIX веке педагоги и психологи обращали внимание на необходимость индивидуального подхода. К. Д. Ушинский подчеркивал, что обучение должно строиться с учётом возрастных и индивидуальных различий детей, ведь «каждый ребёнок — это особенный мир» [12].

В начале XX века идеи индивидуализации активно развивали Д. Дьюи, М. Монтессори, Г. Кершенштейнер. Они считали, что школа должна помогать ребёнку раскрывать свои способности, а не подгонять всех под единый стандарт [13].

В педагогике середины XX века вопрос дифференциации стал рассматриваться системно. Исследования Л. С. Выготского, П. Я. Гальперина, Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова доказали, что развитие личности невозможно без учёта «зоны ближайшего развития» ребёнка - области, где он может действовать с помощью взрослого [1][4]. Именно эта идея стала методологической основой дифференцированного подхода.

В 1970–1980-е годы дифференциация стала рассматриваться как педагогическая технология, обеспечивающая повышение качества обучения. Учёные Ю. К. Бабанский, М. Н. Скаткин, И. Я. Лернер рассматривали её как средство оптимизации учебного процесса, направленное на развитие всех учащихся в соответствии с их возможностями [6][11].

Современные исследователи (например, М. И. Кузнецова, Н. Ф. Виноградова, Е. С. Полат) подчёркивают, что дифференциация в условиях компетентного подхода является основой индивидуализации обучения [5][14]

По мнению Э. М. Жусип, дифференциация является «основой функциональной модели формирования универсальных учебных действий младших школьников». Учёная отмечает, что индивидуализация и гибкое построение учебных заданий способствуют развитию познавательной активности, самостоятельности и саморегуляции у учащихся [15].

Казахстанские исследователи рассматривают дифференциацию как неотъемлемый элемент личностно-ориентированного обучения, соответствующего современным требованиям обновлённого содержания образования. Дифференциация способствует:

- повышению мотивации и интереса к учёбе;
- развитию ключевых компетенций и универсальных учебных действий;
- созданию ситуации успеха для каждого ребёнка;
- эффективному применению цифровых и интерактивных технологий [16].

Совокупность исследований показывает, что дифференциация обучения младших школьников рассматривается не только как методическая технология, но и как стратегия развития образования Казахстана, направленная на формирование самостоятельного, инициативного и творчески мыслящего ученика [17].

Цели дифференциации: обеспечить доступность обучения для каждого ребёнка; создать условия для развития сильных и поддержки слабых учеников; сформировать положительную

мотивацию и уверенность в себе; развивать самостоятельность и творческие способности учащихся.

Таким образом, развитие понятия «дифференциация» прошло путь от идеи индивидуального подхода к целостной педагогической системе, направленной на раскрытие потенциала каждого ученика.

В педагогической литературе различают два основных направления дифференциации:

1. внешняя дифференциация - формирование отдельных групп или классов по интересам, уровню подготовки, профилю обучения;
2. внутренняя дифференциация - организация индивидуализированной работы внутри одного класса при едином учебном плане [7].

Ключевыми принципами дифференциации является:

- **индивидуализация** - учёт особенностей и возможностей каждого ученика;
- **доступность** - соответствие уровня трудности заданий подготовленности ребёнка;
- **вариативность** - предоставление выбора в способах, формах и темпе выполнения заданий;
- **гуманизация** - обеспечение психологического комфорта, доверия и поддержки;
- **развивающий характер обучения** - направленность на развитие мышления, самостоятельности и познавательной активности [8].

Дифференцированный подход способствует созданию образовательной среды, в которой каждый ученик чувствует себя успешным и значимым.

Учитель играет ключевую роль в организации дифференцированного обучения. Именно он определяет, какие формы и методы работы помогут раскрыть потенциал каждого ребёнка.

Роль учителя включает следующие функции:

1. Диагностическая функция — изучение индивидуальных особенностей учащихся, уровня их знаний, интересов и темпа работы.
2. Проектировочная функция — планирование заданий разных уровней сложности, подбор подходящих методов и форм работы.
3. Организаторская функция — создание условий для активной и комфортной учебной деятельности (индивидуально, в парах, группах).
4. Мотивационно-поддерживающая функция — поощрение успехов, создание ситуации успеха для каждого ребёнка.
5. Контрольно-коррекционная функция — отслеживание результатов, анализ затруднений и своевременная помощь ученикам.

Классификация дифференцированных заданий может осуществляться по различным основаниям [9]:

По уровню трудности

- *Базовый уровень* - задания на воспроизведение изученного, закрепление навыков.
- *Повышенный уровень* - задания, требующие применения знаний в новой ситуации.
- *Творческий уровень* - задания поискового, исследовательского характера, направленные на развитие креативности.

По степени самостоятельности

- Задания с опорой на образец или подсказку.
- Задания, требующие частичной самостоятельности.
- Задания, предполагающие полную самостоятельную деятельность.

По содержанию учебного материала

- Репродуктивные (воспроизведение знаний).
- Продуктивные (применение знаний в новой ситуации).
- Творческие (создание нового продукта деятельности).

По темпу выполнения

- Индивидуальный темп (каждый работает в своём ритме).

- Групповой темп (работа в парах, малых группах с разной скоростью выполнения).

По форме организации работы

- Индивидуальная работа.
- Парная работа.
- Групповая деятельность.

По видам учебных действий

- Аналитические (анализ, сравнение, классификация).
- Практические (применение, моделирование).
- Творческие (составление рассказа, решение нестандартных задач) [10].

Такая классификация позволяет учителю гибко подходить к подготовке заданий, подбирать формы работы, которые соответствуют уровню развития учащихся и обеспечивают постепенное продвижение каждого ребёнка к более высокому уровню познавательной самостоятельности.

Внутриклассная дифференциация может реализовываться на нескольких уровнях:

Содержательном - изменение содержания заданий в зависимости от подготовленности учащихся;

Процессуальном - варьирование методов, темпа и объёма работы;

Результативном - определение разных критериев оценки достижений [11].

Таким образом нами была разработана своя классификация младших школьников в дифференциации учебных заданий:

- 1) Академическая успеваемость
- 2) Психологические особенности
- 3) По учебной мотивации
- 4) По интересам и склонностям
- 5) По здоровьесберегающему принципу

Учитель, применяя такую систему, должен не только учитывать уровень подготовки, но и мотивировать учащихся на переход с одного уровня сложности на другой. Это способствует личностному росту, развитию ответственности и уверенности в своих силах.

Дифференциация обучения является необходимым условием эффективной работы современной начальной школы. Она позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, способствует развитию их познавательной активности и самостоятельности.

Классификация дифференциации учебных заданий даёт учителю возможность системно подбирать задания разного уровня сложности и направленности, что делает процесс обучения более гибким и результативным.

Следовательно, дифференциация выступает как педагогический принцип, обеспечивающий личностно-ориентированный подход к каждому ученику и создающий условия для его успешного обучения и развития.

Таким образом, проведённый теоретический анализ научно-педагогической литературы показал, что дифференциация обучения младших школьников является одним из ключевых условий повышения качества начального образования в современной школе. Установлено, что учёт индивидуальных, возрастных и психологических особенностей обучающихся способствует формированию устойчивой учебной мотивации, познавательной активности и положительного отношения к учебной деятельности.

Выявлено, что подготовка учебных заданий с учётом дифференциации требует от учителя системной диагностической, проектировочной и аналитической деятельности. Эффективность дифференцированного обучения обеспечивается использованием заданий различного уровня сложности, степени самостоятельности, содержания и темпа выполнения.

Особую практическую значимость имеет разработанная авторская классификация дифференциации учебных заданий младших школьников, основанная на академической успеваемости, психологических особенностях, учебной мотивации, интересах и здоровьесберегающем принципе. Данная классификация расширяет методические

возможности учителя и позволяет гибко выстраивать образовательный процесс с ориентацией на личностное развитие каждого ребёнка.

Заключение

Дифференциация обучения выступает важнейшим педагогическим принципом современной начальной школы, обеспечивающим реализацию личностно-ориентированного подхода в обучении. Подготовка учебных заданий на основе дифференциации позволяет учителю учитывать индивидуальные возможности и образовательные потребности младших школьников, повышая результативность учебного процесса.

Обзорный характер статьи в сочетании с представленной авторской классификацией дифференцированных заданий подчёркивает её научно-практическую значимость. Предложенная система может быть использована в деятельности учителей начальных классов, а также служить основой для дальнейших эмпирических исследований и разработки практико-ориентированных методик дифференцированного обучения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Выготский Л. С. *Педология школьного возраста*. — М.: Педагогика, 1991.
2. Эльконин Д. Б. *Психология обучения младшего школьника*. — М.: Просвещение, 2005.
3. Божович Л. И. *Личность и её формирование в детском возрасте*. — М.: Педагогика, 2008.
4. Давыдов В. В. *Проблемы развивающего обучения*. — М.: Педагогика, 1996.
5. Кузнецова М. И. *Дифференцированное обучение в начальной школе*. — М.: Академия, 2010.
6. Бабанский Ю. К. *Оптимизация процесса обучения*. — М.: Просвещение, 1982.
7. Подласый И. П. *Педагогика: Учебник для студентов педагогических вузов*. — М.: Владос, 2019.
8. Слостёнин В. А. *Педагогика*. — М.: Академия, 2010.
9. Махмутов М. И. *Современный урок: исследование, проектирование, анализ*. — Казань: Магариф, 2007.
10. Пидкасистый П. И. *Психология и педагогика: теория и практика обучения*. — М.: Академия, 2012.
11. Лернер И. Я. *Дидактические основы методов обучения*. — М.: Педагогика, 1981.
12. Ушинский К. Д. *Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии*. — М.: Педагогика, 1988.
13. Дьюи Дж. *Школа и общество*. — М.: Педагогика, 2000.
14. Виноградова Н. Ф. *Методика обучения в начальной школе в условиях реализации ФГОС*. — М.: Академкнига, 2018.
15. Жусип Э. М., Альмухамбетов Б. А., Еркебаева А. Н., 2025]. Жусип Э. М., Альмухамбетов Б. А., Еркебаева А. Н. Функциональная модель формирования УУД младших школьников посредством дифференцированного обучения. — 2025.
16. Утегенова Б. М. *Основы дифференциации преподавания и обучения в современной школе*. — Алматы: Орлеу, 2018.
17. Краснова Е. В. *Дифференцированные подходы в обучении (в условиях обновления содержания образования)*. — Костанай, 2021.